

Data about the authors

Halyna Studinska,

Doctor of economic sciences, senior researcher of National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»
e-mail: studinska.galina@gmail.com

Volodymyr Studinski,

Ph.D. in Economical Science, D. in Historical Science, Executive Director of the PrincepS Research and Training Center
e-mail: studzinskiw@bigmir.net

UDC: 330.341.1:330.322:338.43

ЛОГОША Р. В.
ПОЛІЩУК О. А.
ДЯЧЕНКО М. В.

Напрями активізації інвестиційної діяльності в сфері сільського господарства в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення

Предметом дослідження є інвестиційна діяльність сільськогосподарських товаровиробників в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення.

Метою статті є аналіз напрямів активізації інвестиційної діяльності в сфері сільського господарства в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу та синтезу, метод порівняння та узагальнення даних.

Результати роботи. У статті проведений аналіз напрямів активізації інвестиційної діяльності в сфері сільського господарства в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення.

Інвестиційна діяльність у сфері сільського господарства є ключовим чинником успішного розвитку аграрних товаровиробників та напрямом підвищення загальної ефективності сільськогосподарського виробництва, а існуючий механізм інвестиційної діяльності є неповним і не має достатньої методологічної та методичної бази. З метою впровадження в управління економікою України принципів формування сільськогосподарської політики розвинених країн, слід використовувати методологію організації економічного співробітництва та розвитку для оцінки індикаторів сільськогосподарської політики та розроблення механізмів для її удосконалення.

З метою підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності суб'єктів малого та середнього аграрного бізнесу в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення необхідними є реалізація низки заходів.

У статті представлені прогнози (оптимістичний та реалістичний) капітальних інвестицій у виробництво сільськогосподарської продукції в Україні до 2030 р., які передбачають, що ризики інвестицій, пов'язані з військовим конфліктом, значно зменшаться. Проте низький внутрішній попит, труднощі з експортом, різке зростання цін на ресурси, політична нестабільність, підвищення обсягів корупції, недостатня державна підтримка виробників, високі ставки кредитів та інші фактори також можуть обмежити інвестиційну активність у майбутньому.

Галузь застосування. Інноваційно–інвестиційна політика.

Висновки. Непередбачуваність нинішніх умов економічного середовища, зростання конкурентних ризиків та специфіка розвитку сільського господарства в Україні, вимагають покращення інвестиційного забезпечення аграрних товаровиробників. Для поліпшення ситуації органам державної влади та управління доцільно: провадити підтримку інвестування малого і середнього бізнесу, особливо на постраждалих від війни територіях; надання допомоги на створення нових фермерських господарств з розрахунку на 1 га с.–г. угідь; надання кредитної підтримки інвестиційних проєктів малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників у розмірі 50–70% кредитної ставки; створення в Україні спільних підприємств із провідними виробниками техніки або будівництво ними власних виробничих потужностей на території України тощо.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційна політика, інвестиційний клімат, капітальні інвестиції, сільське господарство.

LOHOSHA R. V.
POLISHCHUK O. A.
DIACHENKO M. V.

Directions of activation of investment activities in the sphere of agriculture under the conditions of martial status and post-war recovery

The subject of the research there is investment activity of agricultural producers in the conditions of martial law and post-war reconstruction.

The purpose of the article there is an analysis of directions for the activation of investment activity in the field of agriculture in the conditions of martial law and post-war recovery.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the method of comparison and generalization of data.

Results of work. The article analyzes directions for the activation of investment activity in the field of agriculture in the conditions of martial law and post-war recovery.

Investment activity in the field of agriculture is a key factor in the successful development of agricultural commodity producers and the direction of increasing the overall efficiency of agricultural production, and the existing mechanism of investment activity is incomplete and does not have a sufficient methodological and methodical base. In order to introduce the principles of agricultural policy formation of developed countries into the management of Ukraine's economy, the methodology of the Organization for Economic Cooperation and Development should be used to evaluate indicators of agricultural policy and develop mechanisms for its improvement.

In order to support and stimulate the investment activity of small and medium-sized agrarian business entities in the conditions of martial law and post-war recovery, it is necessary to implement a number of measures.

The article presents forecasts (optimistic and realistic) of capital investment in the production of agricultural products in Ukraine until 2030, which predict that investment risks associated with the military conflict will significantly decrease. However, low domestic demand, export difficulties, sharp rise in resource prices, political instability, increased corruption, insufficient government support for producers, high credit rates and other factors may also limit investment activity in the future.

Field of application. Innovation and investment policy.

Conclusions. The unpredictability of the current conditions of the economic environment, the growth of competitive risks and the specifics of the development of agriculture in Ukraine require the improvement of investment support for agricultural commodity producers. In order to improve the situation, it is expedient for state authorities and management bodies to: support investment of small and medium-sized businesses, especially in war-affected territories; provision of assistance for the creation of new farms at the rate of 1 hectare per agricultural year. land; providing credit support for investment projects of small and medium-sized agricultural producers in the amount of 50–70% of the loan rate; creation of joint ventures in Ukraine with leading manufacturers of equipment or construction of their own production facilities on the territory of Ukraine, etc.

Key words: investment activity, investment policy, investment climate, capital investment, agriculture.

Постановка проблеми. Створення сприятливих умов та надання непрямої підтримки інвестиційній діяльності в сільському господарстві України, залишаються актуальними незалежно від можливих сценаріїв воєнних дій, політичних, еко-

номічних та інших змін у державі та світі. Майбутній розвиток інвестицій у сільське господарство значною мірою буде залежати від усунення наслідків воєної агресії росії в Україні, а також від впровадження заходів для створення сприятли-

вого інвестиційного клімату, забезпечення безпеки приватних інвестицій та здійснення непрямої державної підтримки аграрних виробників.

Для забезпечення системності у проведенні заходів з розвитку сільського господарства в Україні, необхідно розробити та впровадити планомірно обґрунтовану та спрямовану на інвестиції аграрну політику. Стан реалізації такої політики в Україні, як і до початку війни, свідчить скоріше про її відсутність, ніж наявність. Тому разом із заходами для отримання членства в ЄС, національні пріоритети мають включати невідкладне формування національної аграрної політики, аналогічної сільськогосподарській політиці країн ЄС та інших країн ОЕСР, з основною метою сприяння інвестиційному розвитку сільського господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженням теоретичних та практичних питань інвестування та розвитку АПК України розглядали вітчизняні вчені: В.Я. Амбросов, В.І. Власов, С.І. Дем'яненко, Г.М. Калетник, Г.В. Карпенко, М.І. Кисіль, М.Ю. Коденська, А. Ліссітса, Ю. О. Лупенко, О. М. Могильний, О. В. Олійник, К.А. Пріб, П.Т. Саблук, Р.В. Чорний, В.В. Юрчишин та інші. Проте питання, пов'язані з проблемами інвестування та розвитку сільського господарства України в умовах воєнного стану та поствоєнного відновлення залишаються розробленими недостатньо. Зокрема, потребує з'ясування ролі інвестування у вирішенні цілого комплексу нагальних проблем у розвитку сільського господарства.

Метою статті є аналіз напрямів активізації інвестиційної діяльності в сфері сільського господарства в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату у сфері сільського господарства залишається стратегічно важливою задачею, від вирішення якої залежить соціально-економічний стан держави, ефективність інтеграції в світовий поділ праці та можливості модернізації аграрної економіки.

Інвестиційна діяльність у сфері сільського господарства є ключовим чинником успішного розвитку аграрних товаровиробників та напрямом підвищення загальної ефективності сільськогосподарського виробництва. Сучасні політичні процеси та реалізація визначених цілей щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні в основному мають негативний вплив, осо-

бливо на міжнародну інвестиційну привабливість країни, збільшуючи ризики для потенційних інвесторів та призводячи до втрат у конкурентній боротьбі за світові інвестиційні ресурси.

В Україні існуючий механізм інвестиційної діяльності є неповним і не має достатньої методологічної та методичної бази. У ньому відсутні такі елементи, як фінансовий механізм інвестиційного процесу відтворення капіталу, фінансово-кредитний механізм інвестиційної діяльності, механізм формування ресурсів та джерел інвестування на підприємстві, механізм державного регулювання інвестиційної діяльності, а також формування ринку капіталу та ринку інвестицій і інші [1, с. 31].

Інвестиційна політика в аграрному секторі повинна бути спрямована на досягнення завдань структурної перебудови економіки та сприяти збалансованому та гармонійному розвитку всіх компонентів агропромислового комплексу. Основні напрямки включають відновлення виробничого потенціалу, підвищення ефективності функціонування, впровадження науково-технічних інновацій, застосування ресурсозберігаючих технологій, а також модернізацію та реконструкцію виробництва [2, с. 56].

Тенденція динаміки капітальних інвестицій у сільське господарство характеризується нерівномірністю, а зміни в ній визначаються переважно зовнішньоекономічними та іншими чинниками. Інвестиційний спад у 2014–2015 рр., через зовнішню агресію і військові дії на Півдні та Сході держави, призвів до того, що досягти показників інвестування сільського господарств на рівні 2012–2013 років вдалося лише у 2017 році [3, с. 22].

Після сплеску інвестиційної активності в сільському господарстві України у 2016–2018 рр. обсяги капітальних інвестицій вже у 2019 р. зменшилися на 5% порівняно з попереднім роком, а в 2020 р. – на 21% проти максимальних 2,4 млрд дол. США у 2017 та 2018 роках.

Непередбачуваність нинішніх умов економічного середовища, зростання конкурентних ризиків та специфіка розвитку аграрного сектору вимагають покращення капіталізації аграрних підприємств та інвестиційного їх забезпечення [4, с. 265].

Практика формування сільськогосподарської політики у розвинених країнах свідчить про необхідність використання не лише бюджетних, але і інших економічних та організаційних механізмів. Наприклад, у країнах-членах ОЕСР встановле-

но підтримку сільськогосподарських виробників, яка розпочинається із заходів, спрямованих на забезпечення перевищення цін на реалізовану сільськогосподарську продукцію виробників над вартістю їх виробничих ресурсів. У цьому контексті важливо відзначити, що в більшості країн світу розмір підтримки, виражений у співвідношенні між вихідними і вхідними цінами на аграрну продукцію та ресурси, перевищує одиницю. Це дозволяє аграрним виробникам створювати власні джерела фінансування для інвестицій у розширене відтворення капіталу. Україна в даному відношенні вирізняється мінімальним чи незадовільним співвідношенням між цінами на сільськогосподарську продукцію та ресурси, яке відображено в таблиці 1.

У той час як в середньому за період 2000–2022 рр. перевищення доходів сільськогосподарських виробників від реалізації продукції, оціненої у світових цінах, над витратами на спожиті ресурси в країнах ОЕСР складало 20,6%, в Європейському Союзі – 22,5%, в Україні це співвідношення становило лише 1,4%. Це означає, що ціни на експорт збіжжя з України наразі майже на 10% нижчі, ніж середньосвітові.

З метою впровадження в управління економікою України принципів формування сільськогосподарської політики розвинених країн, слід використовувати методологію Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для оцінки індикаторів сільськогосподарської політики та розроблення механізмів для її удосконалення [6, с. 316]. Це вимагає насамперед організаційного забезпечення заходів, спрямованих на розроблення та впровадження принципів ОЕСР щодо формування сільськогосподарської політики в період війни та після неї. Ці принципи та завдання повинні бути закріплені в національному законодавстві. Відповідно, до Національної стратегії економічного розвитку і державної стратегії регіонального розвитку слід внести доповнення, що стосуються цілей сільськогосподарської політики, інвестиційного забезпечення її реалізації, пріоритетів, системи моніторингу та індикаторів.

У період воєнного стану та післявоєнного відновлення, насамперед необхідно надавати бюджетну підтримку для розмінування сільськогосподарських земель і відновлення майна сільськогосподарських виробників, яке було зруйноване. Особливу увагу слід приділити заходам, спрямованим

Таблиця 1. Частка підтримки сільськогосподарських виробників до їх валових надходжень, %

Рік	ОЕСР	ЄС	Україна
2000	30,07	30,33	2,25
2001	26,84	28,20	3,40
2002	28,05	30,83	-4,71
2003	26,92	31,13	-0,26
2004	26,91	30,48	0,71
2005	25,81	28,58	8,61
2006	23,94	27,32	8,82
2007	20,05	22,33	2,12
2008	19,02	20,60	-2,65
2009	20,79	22,67	6,94
2010	19,17	19,334	5,25
2011	17,75	17,77	-3,64
2012	18,19	19,06	-0,24
2013	16,87	19,64	-0,02
2014	16,39	17,46	-1,44
2015	17,04	19,04	0,54
2016	17,81	19,64	-1,45
2017	16,86	18,78	-0,81
2018	17,61	19,69	2,10
2019	18,13	19,54	2,85
2020	18,23	19,25	1,41
2021	15,88	17,57	1,14

Джерело: сформовано за даними [5]

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

на протидію інвестиційній кризі у сільському господарстві. З метою здійснення цих заходів, нами пропонується переорієнтувати інвестиційну та іншу підтримку сільського господарства на потреби малого та середнього аграрного бізнесу та економічної діяльності сільського населення, зокрема на територіях, що постраждали від воєнних дій, включаючи прифронтові зони.

З метою підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності суб'єктів малого та середнього аграрного бізнесу в умовах воєнного стану в Україні, необхідними є реалізація наступних заходів [7, с. 110]:

- часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
- кредитна підтримка інвестиційних проектів у розмірі 50–70% кредитної ставки, що визначена уповноваженим комерційним банком;
- використання інших економічних та фінансових механізмів та організаційних заходів для забезпечення ефективності інвестицій.

Ці заходи, першочергово спрямовані на забезпечення стійкості та продовження інвестиційного розвитку сільського господарства в умовах воєнного стану та його наслідків.

З метою стимулювання інвестицій у період поствоєнного відновлення доцільним буде реалізація наступних заходів:

- забезпечити відновлення та розширення дії Програми часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, охоплюючи також мінітехніку та обладнання для фермерських господарств [7, с. 110];
- надавати державну підтримку для створення нових фермерських господарств, сприяючи розвитку аграрного сектору;
- розширити кредитну підтримку інвестиційних проектів малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників, щоб забезпечити їхній фінансовий розвиток;
- розробити та впровадити інвестиційні мініпроекти для фермерських господарств та запровадити механізм їхнього пільгового кредитування, щоб сприяти розвитку дрібного сільськогосподарського виробництва [8, с. 48];
- розробити механізм компенсації втрат капітальних інвестицій у сільське господарство, зазначаючи вплив військової агресії росії проти України на економіку та інвестиційну сферу.

• розробити порядок оцінки втрат капітальних інвестицій, викликаних війною, та підготувати відповідні матеріали для подальшого використання.

• підтримувати інновації, розвиток стартапів і втілення нових бізнес-ідей сільськогосподарських виробників, зокрема серед малих та середніх сільськогосподарських підприємств, включаючи домогосподарства сільського населення.

• організаційно сприяти розширенню мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для спільного використання техніки та участі домогосподарств [9, с. 78].

• впровадити механізм відшкодування витрат інвесторів на будівництво сховищ гною на тваринницьких фермах, очисних споруд, земельно-водо- та природоохоронних заходів.

• сприяти розвитку цифрових технологій для підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь та оптимізації управлінських процесів [10, с. 146].

• підтримувати розвиток інфраструктури для органічного землеробства.

• організаційно підтримувати інвестиційні проекти національних інвесторів за кордоном.

При формуванні національної сільськогосподарської політики важливо враховувати, що навіть за умов складних і недостатньо сприятливих обставин, тенденція капітальних інвестицій у сільське господарство в довгостроковій перспективі буде позитивною. Це є надзвичайно важливим аспектом для майбутнього. Ризики спричиненні воєнною агресією росії проти України кардинально змінили інвестиційну ситуацію (див. таблицю 2).

Згідно з реалістичним сценарієм прогнозу, у період з 2023 по 2030 роки, на інвестиційну діяльність у сільському господарстві буде впливати наявність нестабільності та ризиків, пов'язаних із інвестиціями. Послаблення цих факторів значною мірою буде залежати від подальшого розвитку воєнного конфлікту, можливостей його завершення, а також зменшення або повного усунення інших ризикових елементів. Прогнозується, що до 2024–2025 років ризики інвестицій, пов'язані з військовим конфліктом, значно зменшаться. Більшість інших негативних факторів, що виявилися актуальними до 2022 року, можуть залишитися. Низький внутрішній попит, труднощі з експортом, різке зростання цін на ресурси, політична нестабільність, підвищення обсягів корупції, недостатня державна підтримка виробників, високі

Таблиця 2. Прогноз капітальних інвестицій у виробництво сільськогосподарської продукції в Україні до 2030 р.

Рік	оптимістичний		реалістичний	
	зміна (+,-) до попереднього року, %	млрд грн	зміна (+,-) до попереднього року, %	млрд грн
2021 (факт)	+23,5	68	+23,5	68
2022	-26	50	-26	50
2023	+10	55	+5	52
2024	+15	63	+10	58
2025	+18	75	+13	65
2026	+30	97	+25	82
2027	+25	121	+20	98
2028	+22	148	+18	115
2029	+20	178	+15	133
2030	+15	204	+15	153

Джерело: Державна служба статистики України [11]

ставки кредитів та інші фактори також можуть обмежити інвестиційну активність.

Умови повного функціонування ринку земель призведуть до того, що частина інвестиційних ресурсів аграрного бізнесу буде спрямована на придбання земельних ділянок. В цьому контексті залишаються ризики інвестування, відсутність ефективних механізмів захисту капіталу та вплив великих агробізнес-структур на розподіл бюджетних коштів на свою користь. Можливість непрозорого розподілу бюджетних коштів обмежить інвестиційну підтримку для малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції. У період нестабільності не варто розраховувати на значний притік іноземних інвестицій та ресурсів фондових ринків у сільське господарство. Ймовірно, що найнижча точка інвестиційного спаду відзначиться у 2023–2024 роках.

Навіть при зміні фаз інвестиційного циклу, у найближчі роки сприятливим для інвестицій у сільське господарство стане ефект післякризового зростання, посилення міжнародної підтримки безпеки України та зростання цін на ключову експортну сільськогосподарську продукцію. Ймовірно, що початок зростання інвестицій у сільське господарство може відбутися вже у 2024–2025 роках. У період з 2026 по 2030 роки можна очікувати активну повоєнну реконструкцію вітчизняної аграрної економіки, послаблення сукупної дії негативних інвестиційних чинників та середні темпи зростання інвестицій у розвиток сільського господарства.

Враховуючи тенденції збільшення капітальних інвестицій у сільське господарство під час попе-

редніх інвестиційних криз, у прогнозі на 2025–2030 роки передбачається циклічність зміни темпів їх зростання в межах від 10% до 30%, з подальшим щорічним поступовим зменшенням до 15% у 2030 році.

Дані прогнозу капітальних інвестицій у сільське господарство, які вказані в таблиці 2, свідчать, що за оптимістичним та реалістичними сценаріями обсяги капітальних інвестицій у наступні роки будуть зростати і складуть відповідно: у 2025 році – 75 і 65 млрд грн; у 2030 році – 204 чи 153 млрд грн. У випадку виникнення додаткових інвестиційних ризиків чи переваг протягом прогнозованого періоду, показники прогнозу капітальних інвестицій на виробництво продукції сільського господарства можуть змінитися.

При вирішенні завдання залучення інвестиційних ресурсів, аграрним виробниками доцільно, щоб частка запозичених та інших джерел фінансування капітальних інвестицій становила 25–30%, але не перевищувала 1/3 від їх загального обсягу. Це відповідатиме умовам фінансової незалежності та сталого розвитку вітчизняного аграрного бізнесу. Забезпечивши 20–25% від загального обсягу капітальних інвестицій за реалістичним сценарієм прогнозу, потреба в інвестиційних ресурсах у 2025 році складатиме 15–19 млрд грн, а в 2030 році – 31–38 млрд грн. Однак ставки відсотків за банківськими кредитами на інвестиційні проекти в цей період, в більшості випадків, перевищуватимуть їхню норму рентабельності, тому враховуючи ефективність їх реалізації, використання таких кредитів може стати недоцільним. У цьому контексті для задо-

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

волення інвестиційних потреб аграрного бізнесу, зокрема малого, доцільно поетапно розширювати обсяги державної програми «Доступні кредити 5–7–9» [7, с. 113].

З метою вирішення актуальних проблем інвестиційного розвитку сільських територій в умовах воєнного стану та в поствоєнному періоді рекомундується:

- в умовах воєнного стану ефективно використовувати ресурси бюджетів на всіх рівнях, грантову підтримку та підприємницьку ініціативу для ліквідації збитків соціальної сфері сільських населених пунктів;

- в поствоєнний період надати постраждалим та депресивним сільським регіонам статус територій пріоритетного розвитку. Створити ефективний механізм компенсації сільськогосподарським виробникам частини їх витрат на створення та придбання виробничих об'єктів, залежно від кількості створених робочих місць. Запровадити додаткові податкові пільги для інвестиційних проєктів, спрямованих на створення нових робочих місць; забезпечити фінансову підтримку створення фермерських садиб та їх автономного ресурсного забезпечення на обезлюднених сільських територіях; організаційно та фінансово підтримати реалізацію інвестиційних проєктів створення потужностей сільськогосподарських виробничих кооперативів; підтримати інвестиційні проєкти з виробництва, заготівель, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, особливо тієї, що виробляється в господарствах сільського населення; стимулювати фінансовий лізинг технічних засобів, обладнання та племінної ВРХ для малих сільськогосподарських виробників та надавати пріоритет інвестиційним проєктам з виробництва сертифікованої органічної продукції.

При розробці заходів державної підтримки та їх збільшенні для задоволення мінімальних потреб сільськогосподарських товаровиробників у коротко- і середньостроковій перспективі, слід акцентувати увагу на механізмах, що передбачають цю підтримку на основі повернення, особливо через здешевлення кредитів [12, с. 89]. У поствоєнний період доцільно запровадити програму будівництва житла для працівників бюджетної сфери, які уклали довгострокові контракти для роботи в сільських місцевостях. Також слід спрямовувати суб'єктів підприємницької діяльності в сільських районах на добровільну участь у ство-

ренні об'єктів соціальної інфраструктури сіл (селищ, міст). Для ефективного інвестиційного забезпечення розвитку соціальної сфери в селах, що входять до територіальних громад, необхідно формувати та впроваджувати дієві механізми. При цьому слід надавати пріоритет деокупованим і постраждалим від воєнних дій регіонам і сільським територіям.

Фінансування заходів з екологічного захисту у сільській місцевості має здійснюватися за рахунок ресурсів сільських товаровиробників, а також за участі державних і місцевих бюджетів. Особлива увага повинна бути приділена екологічним оцінкам проєктів, подача яких передбачає претендування на отримання державної та грантової підтримки та інших видів стимулювання. Раціонально запровадити нові механізми компенсації інвестиційних витрат для підприємств у сільській місцевості, зокрема за охороною природи та екологічною безпекою, зокрема для сховищ гною, хімічних складів, пунктів утилізації шкідливих речовин, об'єктів приймання забруднених стоків та інших подібних об'єктів.

З метою об'єктивного оцінювання потреби в інвестиціях як основи інформації для обґрунтування та впровадження державної амортизаційної, інвестиційної, кредитної та технічної політики, що визначають умови відтворення та оновлення основних засобів аграрного сектору економіки України, необхідно:

- розробити і запровадити проєкти, що пов'язані з розробкою прогнозів потреби в інвестиціях та матеріально-технічних ресурсах для розвитку аграрного сектору економіки;

- розробити рекомендації з обґрунтування прогнозів капітальних інвестицій і ключових матеріально-технічних ресурсів, а також використання їх результатів при формуванні аграрної та безпекової політик;

- обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення амортизаційної, інвестиційної, кредитної та технічної політики в аграрному секторі економіки та внести відповідні зміни до нормативно-правових актів;

- розробити інвестиційні проєкти, що спрямовані на задоволення потреб малого та середнього аграрного бізнесу.

Висновки

Непередбачуваність нинішніх умов економічного середовища, зростання конкурент-

них ризиків та специфіка розвитку сільського господарства в Україні, вимагають покращення інвестиційного забезпечення аграрних товаровиробників. Для поліпшення ситуації органам державної влади та управління доцільно: провадити підтримку інвестування малого і середнього бізнесу, особливо на постраждалих від війни території; надання допомоги на створення нових фермерських господарств з розрахунку на 1 га с.-г. угідь; надання кредитної підтримки інвестиційних проектів малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників у розмірі 50–70% кредитної ставки; створення в Україні спільних підприємств із провідними виробниками техніки або будівництво ними власних виробничих потужностей на території України тощо.

Список використаних джерел

1. Білоусько Я.К., Питулько В.О., Товстопят В.Л. Державна підтримка техніко–технологічного забезпечення аграрного виробництва. *Економіка АПК*. 2005. №5. С. 31–32.
2. Вітков М.С. Розвиток інвестиційної політики в сільському господарстві України. *Економіка АПК*. 2010. №3. С. 54–57.
3. Захарчук О.В. Інвестиційне та матеріально–технічне забезпечення аграрного виробництва в умовах воєнного часу і повоєнного відновлення України. Матеріали міжнародної науково–практичної конференції, Київ, 28 вер. 2023 р. / Редкол.: Ю. О. Лупенко, М. І Пугачов, О. М. Нечипоренко та ін. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2023. С. 21–24.
4. Захарчук О. В. Інноваційно–інвестиційний розвиток ринків технічних засобів, насіння та технологій у рослинництві / за ред. О. В. Захарчука. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2022. 312 с.
5. Agricultural support Producer support (PSE), % of gross farm receipts, 2000–2021. Source: Agricultural support estimates: URL: <https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm>
6. Логоша Р.В., Поліщук О.А. Стан та проблеми функціонування ринку м'яса в Україні в умовах воєнного стану та поствоєнного відновлення. *Наука і техніка сьогодні*. 2023. Випуск № 13(27). С. 301–318. <https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-301-318>
7. Розвиток аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного стану й повоєнного відновлення: наукова доповідь / [Ю.О. Лупенко, О.М. Нечипоренко, М.І. Пугачов, та ін.]. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2023. 224 с.
8. Логоша Р.В. Державне регулювання ринку овочів: стан, проблеми, шляхи вирішення. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки*. 2016. Випуск 17, Ч. 2. С. 47–50.
9. Логоша Р.В. Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в овочівництві. *Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики*: 2017. Випуск 9. С. 74–86. <http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16458.pdf>
10. Логоша Р.В., Дяченко М.В. Теоретико–методологічні основи формування державного регулювання процесів інноваційного розвитку АПК в умовах глобальних трансформацій. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2023. Випуск №11(17). С. 138–152. [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11\(17\)-138-152](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11(17)-138-152)
11. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>
12. Логоша Р. В. Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент*. 2017. Випуск 25. С. 86–91.

References

1. Bilous'ko Ya.K., Pytul'ko V.O., Tovstopyat V.L. Derzhavna pidtrymka tekhniko–tekhnologichnoho zabezpechennya ahrarnoho vyrobnytstva. *Ekonomika APK*. 2005. №5. S. 31–32.
2. Vitkov M.S. Rozvytok investytsiynoyi polityky v sil'skomu hospodarstvi Ukrayiny. *Ekonomika APK*. 2010. №3. S. 54–57.
3. Zakharchuk O.V. Investytsiynе ta material'no–tekhnichne zabezpechennya ahrarnoho vyrobnytstva v umovakh voyennoho chasu i povoyennoho vidnovlennya Ukrayiny. *Materialy mizhnarodnoyi naukovo–praktichnoyi konferentsiyi, Kyiv, 28 ver. 2023 r.* / Redkol.: Yu. O. Lupenko, M. I Puhachov, O. M. Nechyporenko ta in. Kyiv: NNTs «IAE», 2023. S. 21–24.
4. Zakharchuk O. V. Innovatsiyno–investytsiynny rozvytok rynkiv tekhnichnykh zasobiv, nasinnya ta tekhnolohiy u roslynnytstvi / za red. O. V. Zakharchuka. Kyiv: NNTs «IAE», 2022. 312 s.
5. Agricultural support Producer support (PSE), % of gross farm receipts, 2000–2021. Source: Agricultural support estimates: URL: <https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm>
6. Lohosha R.V., Polishchuk O.A. Stan ta problemy funktsionuvannya rynku m'yasa v Ukrayini v umovakh voyennoho stanu ta postvoyennoho vidnovlennya. *Nauka i tekhnika s'ohodni*. 2023. Vypusk № 13(27). S. 301–318. <https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-301-318>

7. Rozvytok ahrarnoho sektoru ta sil's'kykh terytoriy v umovakh voyennoho stanu y povoyennoho vidnovlennya: naukova dopovid' / [Yu.O. Lupenko, O.M. Nechyporenko, M.I. Puhachov, ta in.]. Kyiv: NNTs «IAE», 2023. 224 s.

8. Lohosha R.V. Derzhavne rehulyuvannya rynku ovo-chiv: stan, problemy, shlyakhy vyrishennya. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky. 2016. Vypusk 17, Ch. 2. S. 47–50.

9. Lohosha R.V. Stan ta perspektyvy rozvytku sil's'kohospodars'kykh obsluhovuyuchykh kooperatyviv v ovochivnytstvi. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky: 2017. Vypusk 9. S. 74–86. <http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16458.pdf>

10. Lohosha R.V., Dyachenko M.V. Teoretyko–metodolohichni osnovy formuvannya derzhavnoho rehulyuvannya protsesiv innovatsiynoho rozvytku APK v umovakh hlobal'nykh transformatsiy. Aktual'ni pytannya u suchasniy nautsi. 2023. Vypusk №11(17). S. 138–152. [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11\(17\)-138-152](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11(17)-138-152)

11. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>

12. Lohosha R. V. Osoblyvosti innovatsiynoho rozvytku haluzi ovochivnytstva. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment. 2017. Vypusk 25. S. 86–91.

Дані про авторів

Логоша Роман Васильович,

д. е. н., професор, завідувач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького національного аграрного університету

e-mail: konffmp@ukr.net

Поліщук Олександр Анатолійович,

к. е. н., доцент, директор ТОВ «Макро 2019»

e-mail: 2019makro@gmail.com

Дяченко Михайло Васильович,

аспірант Вінницького національного аграрного університету

Data about the authors

Roman Lohosha,

Doctor of Economics Sciences, Professor, Head of the Department of Agrarian Management and Marketing of Vinnytsia National Agrarian University

e-mail: konffmp@ukr.net

Oleksandr Polishchuk,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, director of Makro 2019 LTD,

e-mail: 2019makro@gmail.com

Mykhailo Diachenko,

Postgraduate Vinnytsia National Agrarian University

e-mail: konffmp@ukr.net

УДК 336:368

РАДІУНОВА Н. Й.
БОНДАРЕНКО Д. В.

Залучення інвестиційних ресурсів для післявоєнного відновлення України

Предметом дослідження є теоретичні й практичні аспекти інвестицій та їх залучення для післявоєнного відновлення України.

Метою дослідження є виявлення основних особливостей інвестиційних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо їх залучення для післявоєнного відновлення України.

Методи дослідження. Для аналізування основних проблем та розгляду головних тенденцій розвитку інвестиційних ресурсів в контексті їх залучення для післявоєнного відновлення України в ході написання статті використовувались загальнонаукові та спеціальні методи.

Результати дослідження. Основні джерела фінансування інвестиційної діяльності зазначено у статті 10 Закону України «Про інвестиційну діяльність» – це власні ресурси, позичкові кошти, залучені ресурси, бюджетні інвестиційні асигнування та безоплатні внески. Враховуючи ситуацію, зрозуміло, що найбільш ефективні будуть запозичені ресурси у вигляді інвестицій. Важливим питанням є відновлення України за допомогою інвестування у пріоритетні напрями, серед яких виділено відновлення постраждалих соціальних об'єктів, розвиток агропромислового комплексу, відновлення паливно-енергетичної галузі, впровадження енергозберігаючих технологій, збільшення підприємств для виробництва конкурентоспроможних товарів (послуг) для внутрішнього й зовнішнього ринків, розвиток наукової, медичної й освітньої діяльності. Важливим є залучення